

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ЯККА ТАРТИБДАГИ ПРОФИЛАКТИКАДА РАСМИЙ ОГАҲЛАНТИРИШНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Охунов Зафар Мамуржон ўғли

**ИИВ Академияси кафедра ўқитувчиси, маёр
Абдураимов Фазлиддин Мутолибжон ўғли**

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373889>

Ўзбекистон Республикасининг “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 2014 йил 14 май Қонуни хуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги муносабатларни комплекс жиҳатдан тартибга солувчи хуқуқий асос ҳисобланади. Ушбу қонунга асосан, хуқуқбузарликлар профилактикаси – бу хуқуқтартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, хуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек, уларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган хуқуқбузарликлар умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг хуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизимидир¹.

Хуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси хуқуқбузарликларга мойил бўлган шахсларга йўналтирилиб, бошқа турдаги хуқуқбузарликлар профилактикасидан қуйидаги алоҳида хусусиятлари билан фарқланади:

- хуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси алоҳида тоифадаги хуқуқбузарликларга мойил шахсларга йўналтирилиши;
- индивидуал ёндошувни талаб этиши;
- мажбурлов ва чеклов нормаларини қўлланилиши;
- хуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси йўналтириляётган шахсларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб профилактик чора-тадбирлар қўлланилишини талаб этиши;
- бошқа давлат органлари ва кенг жамоатчилик имкониятларидан фойдаланишни талаб этиши.

Маълумки, ички ишлар органларининг асосий вазифаси ўз моҳияти ва мазмунига кўра жамоат тартибини сақлашга, жиноятларнинг олдини олишга, жамиятда хуқуқни муҳофаза қилишга, қонун устуворлигини таъминлашга, фуқароларнинг қонуний хуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилгандир. Шунинг учун якка тартибдаги профилактикадан

¹ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т.:2014. – №20. – 221-м.

асосий фойдаланувчи ва қўлловчилар ҳам айнан ички ишлар органларидир.

Бугунги куда якка тартибдаги профилактикада расмий огоҳлантириш турини қўллаш амалиёти бироз суст бўлиб, ушбу амалиётда қўллашда муаммолар мавжуд.

Булар қуйидагилар:

Биринчидан, расмий огоҳлантириш ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга берилиши бўлиб, асосан ҳуқуқбузарлик содир этган шахсни жавобгарликдан озод этишда огоҳлантириш (МЖтК 20-м.) бериш мумкин;

Иккинчидан, шахсларга расмий огоҳлантириш беришнинг электрон платформаси йўқ шу сабабли ички ишлар органлари томонидан ушбу платформани яратиш зарур.

Хорижий мамлакатлар тиажрибаларига назар солсак хусусан, расмий огоҳлантириш Украина "Уй ичидаги зўравонликнинг олдини олиш тўғрисида" ги Қонуннинг 10-моддасига биноан оила аъзоларига қўлланилади. Ноқонуний хатти – ҳаракатларга йўл қўймаслик ҳақида 20-модда расмий огоҳлантириш кутириб ўтилган бўлиб, икки марта содир қилган шахс бундай шахснинг яшаш жойида жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигига қарши жиноятлар содир этганлиги учун маъмурий жазо, шунингдек белгиланган тартибда маъмуриятининг буйруғи ҳуқуқни муҳофаза қилиш агентлиги эса йил давомида амал қилинган ноқонуний хатти - ҳаракатларга йўл қўймаслик ҳақида расман ёзма огоҳлантириш эълон қилиниши мумкин бўлган профилактика таъсир чорасидир.

Расмий огоҳлантириш тегишли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ёки унинг ўринбосари, ҳудудий бўлинмаси бошлиғининг бошчилиғи эълон қилиди ва ҳуқуқбузар ва ходим томонидан имзоланган протокол асосда амалга оширилади ва расмий ёзма огоҳлантириш эълон қилади. Ҳуқуқбузарнинг қобилиятсиз бўлган ҳолатда протокол тегишли ёзув билан унга имзо қўйиб кўрсатади. Расмий ёзилган огоҳлантириш декларатсия қилиш учун чақирув бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи агентлигига бир узрсиз сабабларга кўра ҳуқуқбузар бўлмаган тақдирда, бу қонун томонидан белгиланган тартибда ушлаб туришлади².

Якка тартибдаги профилактикаси чора-тадбирлардан яъна бири бу расмий огоҳлантириш ҳисобланади. Расмий огоҳлантириш – шахсга ғайриижтимоий хулқ-атворини давом эттиришига йўл қўйиб бўлмаслиги

² Абдуллаев Ф., Шарифжонов Ш. Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ва илгари ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга нисбатан амалга ошириладиган якка тартибдаги профилактик чораларга доир хорижий давлатлар қонунчилиги // Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 116-120.

тўғрисида ёзма равишда тушунтириш, шунингдек ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахсни ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарлик ҳақида огоҳлантиришдан иборат бўлган процессуал ҳаракат. Расмий огоҳлантириш хати, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 07 февраль кундаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассасаларнинг мансабдор шахслари томонидан чиқариладиган расмий огоҳлантириш шаклини ҳамда уни чиқариш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 60-сон қарори ва ушу қарорнинг ижросини таъминлаш мақсадида Ички ишлар вазирлигининг 2017 йил 25 август кунини қабул қилинган “Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида”ги 191-сонли буйруғи қабул қилинган бўлиб, унда Ички ишлар органларининг шахсга нисбатан «Расмий огоҳлантириш»ни эълон қилиш ваколатига эга бўлган ички ишлар органларининг мансабдор шахслари келтириб ўтилган. Ушбу буйруқда расмий огоҳлантиришни кимларга нисбатан қўлланилиши ва шакли белгилаб берилган.

Расмий огоҳлантириш масъул шахс томонидан ўз хизмат вазифасини бажараётган пайтда, олиб бориладиган профилактик тадбирлар жараёнида, шунингдек қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолларда чиқарилади. Расмий огоҳлантириш бланкасининг шакли икки қисмдан - фуқарога тақдим қилинадиган расмий огоҳлантириш ҳамда масъул шахсда қоладиган унинг қирқиб олинадиган қисмидан иборат бўлади. Ушбу қарорда белгиланган тартиб қоидалар асосида Маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканида профилактика инспектори томонидан ҳуқуқбузарлик содир этган шахслар билан яқка тартибдаги профилактик суҳбатлар амалга оширилиши, уларнинг таҳлил асосида аввалиги ғайриижтимоий ҳатти-харакатларини давом эттираётган шахсларга нисбатан расмий огоҳлантириш чиқарилиб, уларнинг таҳлили олиб борилади³.

Бугунги кунда расмий огоҳлантириш бланкаси амалётда кўп қўлланмаслик ва у ҳақида маълумотга эга бўлмаган мансабдор шахслар ҳам учрамоқда. Бунинг асосий сабаблари сифатида қуйидагиларни кўрастиш мумкин. Булар:

³ Хидиров Ф. Маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани фаолиятини тартибга солувчи норматив ҳужжатларнинг таҳлили //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 2. – С. 106-117.

Биринчидан, ИИО маъсул рахбарлари, назорат қилувчи органларнинг иш юртурувида бўлган хужжатлар таркибида бўлиши кераклиги

Иккинчидан, Жиноят ишлари бўйича судлар томонидан ҳуқуқбузарликка оид ишларни кўриб чиқиш вақтида белгиланган «Расмий огоҳлантириш» бланкаси талаб қилинмаётганлиги;

Учинчидан, расмий огоҳлантириш бланкасини тўлдириш бироз мураккаб тарзидалиги ва ИИБ маъсуллари томонидан расмий огоҳлантириш бланкаларини ижрочиларга етказиб бермаётганлиги ҳам кўзга ташланмоқда.

Расмий огоҳлантиришга ваколатли бўлган хизматлар томонидан эса ўзларига қулай кўринишдаги, фақат бир томонлама кўринишга эга шакиллари қўллашмоқда ёки умуман қўлланилмайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т.:2014. – №20. – 221-м.
2. Абдуллаев Ф., Шарифжонов Ш. Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ва илгари ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга нисбатан амалга ошириладиган яқка тартибдаги профилактик чораларга доир хорижий давлатлар қонунчилиги //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 116-120.
3. Хидиров Ф. Маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани фаолиятини тартибга солувчи норматив ҳужжатларнинг таҳлили //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 2. – С. 106-117.
4. Маматович, Қ.Х. (2022). Фуқаролар йиғинлари уни қайта ташкил этишга оид мулоҳазалар. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 764-769.
5. Қушбоқов, Ш. (2022). Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 1(4), 58-63.
6. Қушбоқов, Ш. (2022, September). Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни. In Международная конференция академических наук (Vol. 1, No. 27, pp. 16-20).
7. Охунов, З., & Қушбоқов, Ш. (2022). Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 34-39.

8. Артиков Б. А. Фуқаролик ҳуқуқида оператив бошқарув ҳуқуқининг моҳияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 50-53.
9. Артиков Б. А. Мулкни оператив бошқарув ҳуқуқи институтнинг тушунчаси ва юзага келиш //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 2. – С. 176-181.
10. Артиков Б. А. Ички ишлар органлари мулкидан оператив бошқарув ҳуқуқи асосида фойдаланиш //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 202-208.